

DA UTOPIA MODERNA À REALIDADE CONTEMPORÂNEA

BRAGA, BRUNO MELO

Arquiteto e Urbanista pelo CAU-UFC, Mestre (2017) e Doutorando (2024 – atual) pelo PPGAU+D-UFC,
Professor Adjunto IAUD-UFC
brunobraga@ufc.br

PAIVA, RICARDO ALEXANDRE

Arquiteto e Urbanista pelo CAU-UFC, Doutor pela FAUUSP (2011); Professor Associado IAUD-UFC e
PPGAU+D-UFC
ricardopaiva@ufc.br

RESUMO

A produção contemporânea na América Latina resulta, em parte, dos debates teóricos iniciados a partir do final dos anos 1980. Na virada do século, começa a haver uma visão mais crítica da herança moderna, e parte da revisão contemporânea em relação ao ideal moderno tem a ver com sua escala, não apenas física, mas também de ambição, enquanto projeto social universal. Essa mudança fica evidente quando Carranza e Lara (2014) comparam e transpõem os grandes temas debatidos pela arquitetura moderna ao longo do século XX na América Latina para a condição contemporânea. Segundo os autores, em relação à utopia social moderna, identifica-se, hoje, um ceticismo em relação a grandes soluções totalizantes para os problemas, e um foco maior na capacidade de transformação de intervenções em menor escala e em seu poder de disseminação. Assim, propõe-se discutir como a visão da arquitetura como agente de transformação social se apresenta em parte da produção contemporânea na América Latina por meio de intervenções pontuais, que ganham proporção por seu potencial de disseminação, e através de processos mais participativos em relação à modernidade, onde a utopia de grandes transformações urbanas e sociais prevaleciam. Para tanto, o trabalho tem como objeto de investigação a produção do coletivo equatoriano Natura Futura, do qual serão apresentadas e analisadas três obras premiadas nos últimos anos à luz da discussão proposta. Espera-se, assim, contribuir com a interpretação crítica da arquitetura contemporânea na América Latina a partir de uma abordagem específica – o caráter social – analisando tanto sua relação com a herança moderna como as especificidades socioespaciais na atualidade. Por fim, os resultados apontam para uma prática de projeto condicionada por especificidades e dificuldades relacionadas a contextos de grande instabilidade, escassez e informalidade, como o latino-americano, campo possível de experiências em outras escalas, tanto física quanto conceitual.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Arquitetura contemporânea, América Latina, Natura Futura

1. INTRODUÇÃO

A produção contemporânea na América Latina resulta, em parte, dos debates teóricos iniciados a partir do final dos anos 1980, tendo como um dos seus marcos referenciais a realização do primeiro Seminário de Arquitetura Latino-americana – SAL, em 1985, em Buenos Aires. Carranza e Lara¹ consideram que algumas obras exemplares da época mesclam discursos e regionalismos oriundos da condição pós-moderna com uma valorização de heranças modernas e culturas arquitetônicas construtivas próprias.

Na virada do século, percebe-se uma visão mais crítica do ideal moderno, e parte da revisão contemporânea tem a ver com a questão da escala, não apenas em termos de dimensão física, mas também de ambição, enquanto projeto social universal. Essa mudança fica evidente quando Carranza e Lara² comparam e transpõem os grandes temas debatidos pela arquitetura moderna ao longo do século XX na América Latina para a condição contemporânea.

Especificamente em relação às práticas que aproximam a arquitetura de sua dimensão social, os autores sugerem que, se a modernidade era marcada por uma utopia de grandes mudanças sociais através da arquitetura, na contemporaneidade há a emergência de uma consciência social por parte dos arquitetos e arquitetas, havendo um foco maior na capacidade de transformação de intervenções em menor escala e em seu poder de disseminação.

Diante do exposto, propõe-se discutir como a visão da arquitetura como agente de transformação social se apresenta em parte da produção contemporânea na América Latina por meio de intervenções pontuais, que ganham proporção por seu potencial de conexão e disseminação em rede, e através de processos de projeto e obra mais participativos em relação à modernidade, onde a utopia de grandes transformações urbanas e sociais prevaleciam.

Para tanto, o trabalho tem como objeto de investigação a produção do coletivo equatoriano Natura Futura, cuja obra, reconhecida em diversas premiações, apresenta-se como significativo exemplar desse tipo de atuação. Assim, serão apresentadas e analisadas três obras do escritório premiadas no Prêmio Oscar Niemeyer à luz da discussão proposta.

Espera-se, assim, contribuir com a interpretação crítica da arquitetura contemporânea na América Latina a partir de uma abordagem específica – o caráter social – analisando tanto sua relação com a herança moderna como as especificidades socioespaciais na atualidade. Por fim, os resultados apontam para uma prática de projeto condicionada por especificidades e dificuldades relacionadas a contextos de grande instabilidade, escassez e informalidade, como o latino-americano, campo possível de experiências em outras escalas, tanto física quanto conceitual.

2. UTOPIA MODERNA

Para Mumford³, a utopia surge da insatisfação com o presente e da necessidade de imaginar mundos melhores. Historicamente, nasce em momentos de crise social, refletindo os valores do seu tempo. Na modernidade, ela

se apresenta como fuga imaginária (utopia de escape) e como projeto de transformação social e física (utopia de reconstrução), funcionando como motor de progresso e reorganização cultural e ambiental.

É importante ressaltar que os processos de colonização na América Latina envolveram intervenções territoriais carregadas de uma dimensão utópica, concebida como instrumento de um projeto civilizatório — ainda que frequentemente ignorasse as formas de ocupação e organização dos povos originários. Nesse contexto, os colonizadores implementaram artefatos urbanos e arquitetônicos como meios de imposição cultural e reorganização espacial, concebidos para um território supostamente neutro e distinto do contexto europeu. Ao longo do século XX, a ideia de utopia passou a se articular ao discurso da modernização por meio da industrialização, reforçando a percepção de que a América Latina constituía um lócus privilegiado de experimentação, um verdadeiro laboratório da modernidade. Nesse contexto, segundo Escobar⁴, o conceito de “desenvolvimento” atuou como ferramenta de controle e imposição cultural, perpetuando relações coloniais sob a aparência de progresso.

Para Carranza e Lara⁵, o conceito de utopia é apresentado em diferentes dimensões, sempre relacionado às especificidades do modernismo latino-americano, entendido como expressão cultural da modernidade no continente. Em primeiro lugar, aparece como ideal modernizador, associado a projetos que buscavam traduzir visões de futuro, progresso e transformação social e política, nos quais arquitetura, arte e tecnologia se entrelaçavam para expressar aspirações de mudança. Em segundo lugar, surge vinculado ao planejamento urbano e às representações nacionais, sobretudo em casos emblemáticos como Brasília, compreendida como uma utopia concreta que, mais do que cidade construída, simbolizava integração, identidade nacional e futuro desejado.

Os autores também trabalham a ideia de uma utopia crítica e ambígua, marcada por contradições entre ideais modernistas e realidades econômicas, políticas e culturais. Nesse sentido, apontam como desigualdades, limitações técnicas, questões ambientais e resistências locais impuseram tensões à realização dos projetos.

Por fim, ressaltam variações de utopia, que não se manifestaram de forma homogênea, mas em registros diversos: ora fundamentadas no nacionalismo, ora no modernismo como arte pública, na integração social, na inovação técnica ou na busca de identidade cultural. Assim, a utopia aparece múltipla, aberta e muitas vezes inconclusa, funcionando mais como horizonte de expectativa do que como objetivo plenamente alcançado.

Essa utopia se refletiu em projetos, planos e obras de escala monumental, articulados ao ideal de transformação moderno. Havia uma crença nas possibilidades de modernizar as estruturas sociais vigentes por meio de uma nova arquitetura⁶.

É justamente essa noção redentora e totalizante da relação entre a arquitetura moderna e seu papel social que será um dos pontos de maior crítica a partir da segunda metade do século XX e início do XXI. Não apenas por fatores internos à disciplina, mas pelos novos arranjos socioeconômicos, novas formas de pensar o papel e alcance sociais da arquitetura e do urbanismo se impõem, especialmente em contextos de intensa desigualdade, como o latino-americano.

3. REALIDADES CONTEMPORÂNEAS

Ao tratarem da conversão do que consideram os grandes temas debatidos pela arquitetura moderna ao longo do século XX na América Latina para a condição contemporânea, Carranza e Lara criticam o “projeto universalizante e homogeneizador da modernidade” e afirmam que “Discursos amplos não se sustentam mais e, embora ainda tenhamos problemas socioeconômicos semelhantes, as soluções preferidas são muito mais localizadas em conteúdo e menores em escala.”⁷

Assim, na leitura dos autores, a arquitetura moderna na América Latina estrutura-se a partir de três grandes temas, quais sejam, arte, utopia e tecnologia, e essas questões são transpostas para a contemporaneidade com outros termos e preocupações. No que se refere ao tema da utopia moderna, eles trazem o tema da consciência social por parte dos arquitetos e arquitetas. Segundo eles, hoje há um ceticismo em relação a grandes soluções totalizantes para os problemas, e há um foco maior na capacidade de transformação de intervenções em menor escala e seu poder de disseminação. Isso “implica uma mudança em escala (projetos menores) mas, também, significa que a arquitetura não afirma mais ter o poder de mudar qualquer problema social.”⁸.

Nessa mesma linha, Sauer⁹ afirma que no sul global, em especial na América Latina, devido ao contexto de grande desigualdade e escassez, o discurso social sempre esteve presente, pelo menos, parcialmente, nas produções arquitetônicas na região. Considerando a especificidade contemporânea em relação às práticas modernas, considera essa nova postura de consciência social e papel relevante de atuação no contexto latino-americano, inclusive junto a contextos de informalidade, como uma retomada dos ideais utópicos modernos, com outra abordagem e escala.

Em síntese, essa passagem da “utopia” para “consciência social” como categorias de interpretação resultou em mudança de horizontes, antes idealizados como transformação radical, tornando-se uma prática arquitetônica voltada para a melhoria concreta da vida cotidiana, valorizando a participação comunitária, o contexto local e o impacto social mensurável.

4. NATURA FUTURA

A fim de selecionar obras para a análise dentro da discussão proposta, utilizou-se como critério de escolha projetos vencedores de prêmios focados na América Latina. As premiações de arquitetura são uma forma de reconhecimento e prestígio de projetos e obras, destacando-os frente a um panorama mais amplo¹⁰.

Dentre as premiações que têm como foco a América Latina, destaca-se o Prêmio Oscar Niemeyer, que é organizado pela Red de Bienales de Arquitectura de América Latina – REDBAAL, uma iniciativa que surgiu em 2012 na Bienal de Quito com o intuito de integrar a arquitetura e o urbanismo latino-americanos através de suas bienais. Como se restringe a obras já premiadas por alguma outra bienal latino-americana, o prêmio se coloca como o mais importante no que se refere à produção arquitetônica na região¹¹.

Dentro desse recorte, destaca-se a obra do coletivo de arquitetura equatoriano Natura Futura, liderado pelo arquiteto José Fernando Gómez. Suas obras tanto já foram vencedoras em três edições do Prêmio ON, como se encaixam na discussão sobre a nova consciência social que se percebe em parte da produção recente

latino-americana, com projetos que se colocam “menos ambiciosos em escala e mais específicos em escopo.”¹² Assim, serão apresentadas e analisadas suas três obras premiadas no Prêmio ON: o Projeto Chacras, A Comuna, e o Centro Produtivo La Proveedora.

O **Projeto Chacras** (2016) foi desenvolvido em colaboração com o coletivo Cronopios, em El Oro, Equador, e surge como resposta direta a uma situação de emergência após o terremoto de 2016.

A habitação, concebida em módulos de pallets e materiais reciclados, não apenas resolve questões de abrigo imediato, mas incorpora elementos que reforçam a economia doméstica e a convivência comunitária — como a horta, a plataforma de entrada e os espaços destinados a usos produtivos. Tais escolhas revelam um modo de projetar que integra a dimensão arquitetônica ao cotidiano da família e da comunidade, transformando o espaço em um catalisador de práticas coletivas e de resiliência. A obra, portanto, não se limita ao gesto construtivo, mas atua como ferramenta pedagógica e de emancipação, fortalecendo a capacidade de autogestão local.

Ao valorizar a colaboração, a improvisação e a participação direta dos moradores e voluntários, o Projeto Chacras materializa uma arquitetura que, longe de se apresentar como um artefato monumental, aposta na escala do encontro e da solidariedade. Essa mudança de perspectiva evidencia o trânsito entre a utopia moderna e uma prática contemporânea consciente, sensível às urgências sociais e ambientais¹³.

Figura 3: Natura Futura + Cronopio. Projeto Chacras (2016), El Oro, Equador, © <https://www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitetura-plus-colectivo-cronopios>

O projeto **A Comuna** (2018) foi desenvolvido pelo Natura Futura em parceria com o Frontera Sur Arquitectura em Huaquillas, Equador. A arquitetura atua de forma pontual e concreta, respondendo a demandas de uma família dedicada à reciclagem e que vivia em condições precárias.

Mais do que prover abrigo, a intervenção estrutura um sistema produtivo e habitacional, no qual espaços de trabalho e moradia se articulam em lógica de flexibilidade e autogestão. O uso de contêineres e módulos adaptáveis, associados a elementos da tradição construtiva local, evidencia uma postura crítica diante da padronização modernista. A proposta não busca impor uma forma universal, mas criar condições para que os usuários possam configurar e transformar o espaço conforme suas necessidades, reforçando a dimensão participativa e comunitária presente no edifício. Nessa perspectiva, a arquitetura reafirma sua relevância não pela promessa de uma ordem futura idealizada, mas pela capacidade de produzir consciência social no presente.

José Fernando Gómez destaca que em muitos casos são as comunidades ou fundações que procuram sua equipe, trazendo recursos e demandas concretas, como no caso de A Comuna. A atuação se dá em complementaridade: enquanto os coletivos culturais ou sociais cuidam da gestão, ele e sua equipe desenvolvem o projeto e participam da construção¹⁴.

Figura 2: Natura Futura + Frontera Sur Arquitectura. A Comuna (2018), Huaquillas, Equador. © <https://www.archdaily.com.br/br/905391/a-comuna-natura-futura-arquitectura-plus-frontera-sur-arquitectura>

O **Centro Produtivo La Proveedora** (2020), em Montalvo, Equador, insere-se no contexto das cidades latino-americanas em expansão, onde a arquitetura deve responder ao crescimento urbano e às demandas sociais locais. O edifício atua como resposta consciente às dinâmicas urbanas, mediando entre a verticalização normativa e os modos de vida comunitários.

A configuração espacial reflete esse paradigma: o térreo recuado gera um pórtico que acolhe o mercado itinerante, criando espaço de encontro que transcende a lógica privada. Os cinco pavimentos abrigam comércio, armazenamento, habitação e lazer, articulados por varandas, terraços e ventilação natural que favorecem a convivência e a qualidade ambiental¹⁵. A diversidade funcional reflete consciência social sobre densificação sustentável, revelando como a arquitetura pode catalisar relações comunitárias e produtivas.

Essa dimensão aparece também nas técnicas e materiais: o uso do tijolo artesanal, da madeira e da vegetação valoriza saberes locais e reafirma a pertinência cultural frente à homogeneização construtiva. Assim, La Proveedora exemplifica a transição descrita por Carranza e Lara, mostrando que o futuro urbano da região depende menos de idealizar cidades perfeitas e mais de construir formas de vida dignas, diversas e adequadas à realidade local.

Figura 3: Natura Futura. Centro Produtivo La Proveedora (2020), Montalvo, Equador. © <https://www.archdaily.com.br/br/938137/centro-productivo-la-proveedora-natura-futura-arquitetura>

Ainda que a obra do Natura Futura seja mais ampla, os três projetos supracitados evidenciam como a “consciência social” pode se materializar em práticas arquitetônicas que promovem justiça espacial, apropriação crítica dos recursos disponíveis e valorização de técnicas e saberes locais. Essa postura ativista e engajada tem sido reconhecida em diferentes premiações e bienais de arquitetura, tais como o Prêmio ON aqui destacado, que legitimam tais experiências não apenas como soluções pontuais, mas como referências para o debate mais amplo da cultura arquitetônica latino-americana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da produção contemporânea do coletivo equatoriano Natura Futura evidencia como a arquitetura pode transitar da utopia moderna à realidade contemporânea, alinhando-se à perspectiva de Carranza e Lara sobre a transformação do pensamento arquitetônico latino-americano. Os projetos apresentados demonstram intervenções pontuais que articulam habitação, produção e espaço comunitário, promovendo justiça espacial e apropriação crítica de recursos, ao mesmo tempo em que fortalecem relações sociais locais e práticas de autogestão, transformando a maneira de se pensar a profissão na contemporaneidade.

A atuação do coletivo revela um compromisso com a escala humana, flexibilidade e participação comunitária. As estratégias de projeto articulam pragmatismo e criatividade em contextos de escassez e emergência.

O reconhecimento em premiações, como o Prêmio Oscar Niemeyer, legitima a relevância do Natura Futura no cenário latino-americano. Suas obras se colocam como exemplos de referência para a discussão sobre o papel social da arquitetura na atualidade e, mais especificamente, em contextos de desigualdades e escassez como o latino-americano, atuando como vetor de transformação cultural e urbana, mais do que uma meta utópica distante.

NOTAS

¹ Luis Carranza e Fernando Lara, *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. (Austin: UTSOA, 2014).

² Ibid.

³ Lewis Mumford, *The Story of Utopias* (New York: Boni and Liveright, 1922).

⁴ Arturo Escobar, *La invención del desarrollo* (Bogotá: Editorial Norma, 1995).

⁵ Luis Carranza e Fernando Lara, *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. (Austin: UTSOA, 2014).

⁶ Cassio Sauer, *Arquitetura x escassez: na produção contemporânea em território latino-americano* (Porto Alegre: Concórdia, 2022).

⁷ Luis Carranza e Fernando Lara, *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. (Austin: UTSOA, 2014), 352, tradução nossa.

⁸ Luis Carranza e Fernando Lara, *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. (Austin: UTSOA, 2014), 354, tradução nossa.

⁹ Cassio Sauer, *Arquitetura x escassez: na produção contemporânea em território latino-americano* (Porto Alegre: Concórdia, 2022).

¹⁰ Silvia Arango, “Crítica e Prêmios de Arquitetura,” *Summa +*, n. 124 (outubro 2012), Buenos Aires.

¹¹ Ana Polizzo, Ravísia Neves e Ivo Giroto, “Prêmio Oscar Niemeyer: um ensaio sobre a participação brasileira,” em *I Seminário Arquiteturas Contemporâneas no Brasil* [arq.con.br], 2025, Fortaleza. *Anais Seminário Arquiteturas Contemporâneas no Brasil* [arq.con.br]: fronteiras híbridas (Fortaleza: SEBRAE-CE, 2025), v. 1.

¹² Felipe Hernández, *Beyond Modernist Masters: Contemporary Architecture in Latin America*, (Basel: Birkhäuser, 2010), 7 – tradução nossa.

¹³ "Projeto Chacras / Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios," ArchDaily Brasil, 10 de agosto de 2016, acesso em 21 de setembro de 2025, <https://www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivo-cronopios>.

¹⁴ Oscar Preciado Velásquez, "Coletivo Natura Futura. Uma prática consciente e ambientalmente responsável," *Vitruvius*, ano 21, n. 084.04 (novembro 2020), acesso em 21 de setembro de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.084/7932>.

¹⁵ "Centro Produtivo La Proveedora / Natura Futura," ArchDaily Brasil, 27 de abril de 2020, acesso em 21 de setembro de 2025, <https://www.archdaily.com.br/br/938137/centro-produtivo-la-proveedora-natura-futura-arquitectura>.

REFERÊNCIAS

"A Comuna / Natura Futura + Frontera Sur Arquitectura," ArchDaily Brasil, 7 de novembro de 2018, acesso em 21 de setembro de 2025, <https://www.archdaily.com.br/br/905391/a-comuna-natura-futura-arquitectura-plus-frontera-sur-arquitectura>.

"Centro Produtivo La Proveedora / Natura Futura," ArchDaily Brasil, 27 de abril de 2020, acesso em 21 de setembro de 2025, <https://www.archdaily.com.br/br/938137/centro-produtivo-la-proveedora-natura-futura-arquitectura>.

Arango, Silvia. "Crítica e Prêmios de Arquitetura," *Summa +*, n. 124 (outubro 2012), Buenos Aires.

Carranza, Luis E., e Lara, Fernando Luiz. *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. Austin: UTSOA, 2014.

Escobar, Arturo. *La invención del desarrollo*. Bogotá: Editorial Norma, 1995.

Hernández, Felipe. *Beyond Modernist Masters: Contemporary Architecture in Latin America*. Basel: Birkhäuser, 2010.

Mumford, Lewis. *The Story of Utopias*. New York: Boni and Liveright, 1922.

Polizzo, Ana Paula, Neves, Ravísia S. A., e Giroto, Ivo R., "Prêmio Oscar Niemeyer: um ensaio sobre a participação brasileira," em *I Seminário Arquiteturas Contemporâneas no Brasil [arq.con.br]*, 2025, Fortaleza. *Anais Seminário Arquiteturas Contemporâneas no Brasil [arq.con.br]: fronteiras híbridas* (Fortaleza: SEBRAE-CE, 2025), v. 1.

Preciado Velásquez, Oscar Eduardo, "Coletivo Natura Futura. Uma prática consciente e ambientalmente responsável," *Vitruvius*, ano 21, n. 084.04 (novembro 2020), acesso em 21 de setembro de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.084/7932>.

"Projeto Chacras / Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios," ArchDaily Brasil, 10 de agosto de 2016, acesso em 21 de setembro de 2025, <https://www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivo-cronopios>.

Sauer, Cassio. *Arquitetura x escassez: na produção contemporânea em território latino-americano*. Porto Alegre: Concórdia, 2022.

BIOGRAFIA

Bruno Melo Braga (1985) é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFC (2008). Possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU+D-UFC (2017), onde, atualmente, é doutorando (2024 -). Professor adjunto do CAU-UFC. Participou de comissões para diversas premiações e concursos. É um dos idealizadores e organizadores do Fórum Jovens Arquitetos Latino-americanos e coordenador da ação de extensão Ateliê sem Fronteiras. Sócio fundador do escritório Rede Arquitetos.

Ricardo Alexandre Paiva (1975) é arquiteto e urbanista, formado pela UFC (1997), com mestrado (2005) e doutorado (2011) em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP. Realizou pós-doutorado no IST-Universidade de Lisboa e no DOCOMOMO International (2019). É professor associado na UFC, coordenador do PPGAU+D-UFC (2015-2018 e 2021-2025) e líder do LoCAU. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2 do CNPq, autor e organizador de livros sobre arquitetura moderna e contemporânea, além de temas sobre o turismo. Foi conselheiro do DOCOMOMO Brasil e editor da Revista DOCOMOMO Brasil (2022-2025).